

Conception des produits plastiques : éléments essentiels

La phase de conception est essentielle pour garantir une utilisation plus sûre et plus durable des plastiques. Les décisions prises à ce stade peuvent déterminer la circularité du matériau¹ ainsi que ses impacts sur la santé humaine et l'environnement, en particulier en ce qui concerne la nécessité de transparence et de traçabilité des substances chimiques présentes dans les plastiques. En effet, bon nombre d'entre elles ont été identifiées comme des substances préoccupantes.

Cet article, qui doit être considéré conjointement avec les articles 3 et 6, contribuera également à une **mise en œuvre efficace** d'autres dispositions du texte du Président. Des preuves scientifiques solides concernant les impacts sur l'environnement et la santé humaine ont permis d'identifier plusieurs éléments essentiels de l'article 5. La mise en œuvre de ces éléments permettrait de réduire considérablement les impacts négatifs des produits en plastique tout en répondant aux objectifs de la résolution 5/14 de l'UNEA en faveur d'un traité mondial sur les plastiques complet et efficace. Ces éléments fondamentaux, fondés sur des preuves scientifiques robustes, sont résumés dans le **Tableau** et la **Figure**

ci-dessous afin de faciliter la prise de décisions politiques éclairées en faveur d'une conception de produits plus sûrs et plus durables.

Les critères fondés sur des données robustes sont essentiels pour identifier les produits ou groupes de produits préoccupants. Associés à un mécanisme de labellisation efficace, ils permettent d'adopter une approche évolutive du traité tout en offrant une certaine souplesse à mesure que de nouvelles données scientifiques deviennent disponibles. Un **organe subsidiaire**, composé d'experts indépendants et exempts de tout conflit d'intérêt, peut guider la mise en œuvre et la mise à jour des critères.

Le champ d'application de l'article est actuellement limité aux produits, ce qui n'est pas conforme à la résolution 5/14 de l'UNEA. Un champ d'application couvrant de manière exhaustive la conception des produits permettrait de mieux intégrer à la fois les aspects liés aux matériaux et aux déchets tout en étant conforme à la résolution. Cela simplifierait également sa mise en œuvre, tout en favorisant une plus grande harmonisation entre les pays et les secteurs.

Le produit est-il...

Figure 1 : Illustration des interconnexions entre les éléments fondamentaux du processus décisionnel visant à obtenir une conception de produits en plastique plus sûrs et plus durables (article 5).

Tableau 1 : Résumé des éléments fondamentaux et des implications de l'exclusion de chacun d'entre eux sur la mise en œuvre du traité, afin de favoriser une prise de décision éclairée pour une conception sûre et durable des produits en plastique. L'ensemble des éléments fondamentaux sont interconnectés et requis à l'unisson dans le texte du traité.

Éléments essentiels	Faits scientifiques	Dans le texte du Président	Implications pour la mise en œuvre
Contrôles globaux juridiquement contraignants	La science montre que les plastiques traversent les frontières juridictionnelles et territoriales tout au long de leur cycle de vie et à travers des chaînes d'approvisionnement complexes. Ces chaînes d'approvisionnement mondiales nécessitent des contrôles mondiaux.	Le texte du Président présente actuellement plusieurs limites (par exemple, les circonstances et les capacités nationales, et les mesures appropriées) qui affaiblissent les dispositions.	Ne pas inclure de contrôles contraignants au niveau mondial sur la conception des produits entraverait la normalisation et l'harmonisation globale, rendant la mise en œuvre dans les chaînes d'approvisionnement mondiales coûteuse et extrêmement difficile, voire impossible.
Transparence et traçabilité	Actuellement, il existe peu ou pas de transparence et de traçabilité des substances chimiques des plastiques sur l'ensemble de leur cycle de vie. Outre leur caractère essentiel, elles sont indispensables à la conception de plastiques plus sûrs, plus durables et donc plus circulaires ^{2,3} . La transparence est également essentielle pour susciter la confiance des consommateurs et des acteurs de la chaîne d'approvisionnement ⁴ .	Actuellement absent du texte du Président, Article 5	Ne pas inclure de contrôles juridiquement contraignants sur la transparence de la conception et la traçabilité des produits compliquerait la mise en œuvre, compte tenu de la grande complexité des chaînes d'approvisionnement mondiales en matières plastiques.
Sécurité et durabilité	Les critères de sécurité et de durabilité sont essentiels pour atteindre les objectifs du traité, car la phase de conception est cruciale pour garantir une fabrication, une utilisation et une gestion des plastiques plus sûres et plus durables. Les critères de sécurité et de durabilité doivent également s'appliquer aux alternatives en plastique utilisées dans les produits plastiques et aux substituts non plastiques ^{5,6} . Des études font état de la libération de substances chimiques ⁷ , de nano- et microplastiques, ainsi que d'émissions telles que les GES, tout au long du cycle de vie des plastiques ^{8,9} . La prise en compte de ces rejets et émissions dès la phase de conception est cruciale pour la protection de la santé humaine et de l'environnement.	La sécurité et la durabilité sont mentionnées dans le texte du Président, mais doivent être développées davantage pour souligner l'importance de la définition de critères et de groupes de produits à développer par un ou des organes scientifiques futurs.	En plus de l'essentialité et de la transparence, inclure la sécurité et la durabilité parmi les principaux critères de conception des produits améliorera la mise en œuvre des autres mesures de contrôle prévues par le traité, répondra aux principes d'une conception et d'une économie circulaires plus sûres et plus durables, et contribuera à atteindre de manière efficace et effective les objectifs du traité.
Economie circulaire	En donnant la priorité à la prévention, à la réduction, à la reconception, à la réparation, à la réutilisation et à la refabrication, les principes de l'économie circulaire font remonter les produits et systèmes dans la hiérarchie des déchets. Ils favorisent aussi l'utilisation durable des ressources et garantissent des avantages pour l'environnement et la société ¹⁰ .	L'"économie circulaire" est mentionnée dans le texte du Président, mais son importance doit être renforcée. Actuellement, le texte accorde une importance égale à la réutilisation et au recyclage, ce qui n'est pas conforme aux principes de l'économie circulaire ou de la hiérarchie des déchets.	Ne pas inclure la conception circulaire des flux de matières perpétuera l'épuisement des ressources et augmentera la pollution ¹¹ . L'alignement avec les objectifs de l'économie circulaire et de la hiérarchie des déchets garantira que les solutions à court terme n'entravent pas le succès à long terme ¹² .

Scannez le code QR pour voir toutes nos ressources et en savoir plus sur la Coalition des scientifiques.

Auteurs : Winnie Courtene-Jones, Jean-Francois Ghiglione, Richard Thompson, Martin Wagner, Ashank Upadhyay, Arturo Castillo Castillo, Kristian Syberg, Susanne Brander, Trisia Farrelly

Relecteurs : Therese Karlsson, Marcus Eriksen, Max Kelly, Melissa Wang, Ildiko Kriston, Sam Varvastian, Noreen O'Meara

Traducteurs : Xavier Cousin, Muriel Mercier-Bonin, Stéphanie Reynaud, Marie-France Dignac, Jean-François Ghiglione

Citation : Coalition des Scientifiques pour un Traité efficace sur les plastiques (2025). Article 5 : Conception des produits plastiques : éléments essentiels <https://doi.org/10.5281/zenodo.15792135>

■ Références

- ¹ Scientists' Coalition for an Effective Plastics Treaty (2023), Policy Brief: Transitioning to a safe and sustainable circular economy for plastics. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7974916>
- ² Carney Almroth, B. et al. (2025) Addressing the toxic chemicals problem in plastics recycling, Cambridge Prisms: Plastics, 3. <https://doi.org/10.1017/plc.2025.1>
- ³ Rumetshofer T, Fischer J. (2023), Information-Based Plastic Material Tracking for Circular Economy—A Review. *Polymers*.15. <https://doi.org/10.3390/polym15071623>
- ⁴ Damberg, S. et al. (2024) Consumers' purchase behavior of Cradle Certified® products—The role of trust and supply chain transparency, *Business Strategy and the Environment*. <https://doi.org/10.1002/bse.3919>
- ⁵ Scientists' Coalition for an Effective Plastics Treaty (2023) Policy Brief: The global plastics treaty: What is the role of bio-based plastic, biodegradable plastic and bioplastic? (possible core obligation 8). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10021063>
- ⁶ Scientists' Coalition for an Effective Plastics Treaty (2025), Scientists' Coalition Responses to WTO DPP Guiding Questions. <https://ikhapp.org/wp-content/uploads/2025/02/Responses-to-WTO-DPP-Guiding-Questions-Feb-2025.pdf>
- ⁷ Wagner, M. et al. (2024) State of the science on plastic chemicals – Identifying and addressing chemicals and polymers of concern. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10701706>
- ⁸ Scientists' Coalition for an Effective Plastics Treaty (2023) Fact Sheet: Plastic pollution at each life stage. <https://ikhapp.org/material/fact-sheet-plastic-pollution-at-each-life-stage/>
- ⁹ Karali, N. et al. (2024) Climate Impact of Primary Plastic Production. <https://escholarship.org/uc/item/12s624vf>
- ¹⁰ Syberg et al. (2022) Circular economy and reduction of micro(nano)plastics contamination, *J. Hazard. Mater.* <https://doi.org/10.1016/j.hazadv.2022.100044>
- ¹¹ Awino, F.B., Apitz, S.E. (2024), Solid waste management in the context of the waste hierarchy and circular economy frameworks: An international critical review. *Integr Environ Assess Manag*, 20. <https://doi.org/10.1002/ieam.4774>
- ¹² Syberg, K. et al. (2024) Link circular economy to waste hierarchy in treaty. *Science* 384. <https://doi.org/10.1126/science.adp4364>